

XIX ASRNING IKKINCHI YRMIIDA BUХORO-РОССИЯ САВДО МУНОСАБАТЛАРИ

Ҳайдаров Зухриддин Боратали ўғли

ЎзМУ Тарих факультети, ўқитувчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12619818>

XIX асрнинг охири–XX аср бошларига келиб амирликда савдо-сотик ишлари ривожланиши натижасида савдо расталарида бир хил турдаги маҳсулотларни сотиш ўз аҳамиятини йўқотиб борди. Эндиликда раста ва дўконларда турли хил савдо молларини сотиш имкони туғилди. XIX асрнинг охирига келиб, амирликда 500 дан ортиқ бозорлар мавжуд бўлиб, уларда қизғин савдо ишлари олиб борилган [Ф.Б.Очилдиев: 43]. Бухоро шаҳридаги бозорлардан ташқари унинг атрофидаги бозорларда ҳам савдо-сотик ишлари қизғин олиб борилган. Пойтахтга яқин туманлардаги Гиждувон, Азизобод, Ванғози, Ромитон, Галаосиё, Вобкент, Жондор, Ҳайрабод ва бошқа бозорларда маҳаллий савдо моллари билан биргаликда хориждан келтирилган савдо маҳсулотларининг ҳажми кенгайиб борди.

Бухоро амирлигида савдо-сотик ишлари асосан усти ёпиқ бозор-тим ва тоқиларда олиб борилган. Тим ва тоқлардан ташқари Бухоро шаҳрининг марказий кўчаларида муаян бир турга ихтисослашган савдо молларини сотишга мўлжалланган дўконлар ҳам мавжуд бўлган. Е.К.Мендорф Бухоро шаҳарларида бўлган даврида бир тарафида аёллар учун мўлжалланган оёқ кийимлар, иккинчи тарафида эса атторлик моллари, жумладан ҳар хил қимматбаҳо тошлар, зеб-зийнат буюмлар сотиладиган дўконларнинг кўп бўлганлигини таъкидлайди [Е.К.Мейндорф: 101]. XIX аср охирига келиб, амирликда савдо-сотикнинг тараққий этиши натижасида, бозор расталарида хориждан келтирилган ва маҳаллий савдо маҳсулотларининг тури ва ҳажми кўпайди. Шунингдек, бу даврда Бухоро шаҳрида 60 та чинни, 150 та чой, 60 та мисгарлик, 50 та холва, 26 та китоб дўконлари аҳолига хизмат кўрсатиб келинган [З.Б.Ҳайдаров: 280].

Бухоро амирлигида савдо-сотик ишлари асосан январдан май ойигача авжига чиққан давр ҳисобланган. Бу вақтда Россия, Эрон, Афғонистон, Ҳиндистон, Тибет ва қўшни хонликлардан кўплаб савдо карвонлари келган. Ф.Ефремовнинг маълумотига кўра, бу даврда Бухорода 4 та карвонсарой чет мамлакатлардан келган карвонларга қўналга вазифасини ўтаган. Эрталаб бозор Чорсуда бўлса, тушдан кейин бозор Бухоронинг маркази ҳисобланган Регистон майдонида давом эттирилган. Т.С.Бурнашев Бухорода 9 та икки этажли карвонсарой хорижлик савдогарларнинг хизматида бўлганлигини таъкидлаган. Шу билан бирга Бухорога келтирилган хориж маҳсулотларидан (товарларидан) қирқдан бир миқдорида бож олинишини, Рус савдогарлари эса йигирмадан бир миқдорида солиқ тўлаганини ҳам этироф этади [Т.С.Бурнашев: 73].

XIX аср бошларига келиб Бухорода Абдуллажон, Қушбеги, Ҳинд, Нўгай, Хўжа Жўйбара, Тошкент, Қарши, Марағул, Амир, Қулота, Фишина, Жонқулшира ва иккита кичик Урганч номли жами 14 та карвонсаройлар бўлгани манбаларда келтирилган. Булар ичида энг каттаси Абдуллажон карвонсаройи ҳисобланиб, у 1819 йилда қурилган [Е.К.Мейендорф: 100]. Н.В.Ханыков XIX асрнинг 40 йилларида Бухорода 24 та тош ва 14 та ёғочдан (тахта) қурилган карвонсарой борлигини таъкидлаган [Н.В.Ханыков: 88]. Е.К.Мейендорф Бухоро шаҳридаги карвонсаройларнинг қурилиш режаси тўғри тўртбурчакли қилиб қурилганлиги тўғрисида маълумот берган. Карвонсаройларнинг ҳар тарафида расталар бўлганини, карвонсаройнинг иккинчи этажи омборхона вазифасини бажарганлигини, унда сақланган молларни учун бир кунга ярим тиллодан,

карвонсаройдаги раста учун ойига 16 рубльдан ижара ҳаққи тўланганлигини баён қилган. Шунингдек, карвонсаройлар савдогарлар учун меҳмонхона вазифасини ўтаганлигини, баъзи савдогарлар ўз омборларида баъзилари эса карвонсаройдан ташқарида бошқа жойларда тунашликларини ҳам таъкидлаб ўтган [Е.К.Мейендорф: 100].

А.Вамбери эса бу давр Бухорода 30 га яқин карвон сарой бўлиб, бу карвон саройлар савдогарларнинг моллари учун омборхона ўзлари учун ётоқхона ҳамда сайёҳларга қўналға вазифасини бажарганлигини ёзади [А.Вамбери: 182]. Амирликнинг барча савдо марказларида карвонсаройлар бўлиб, савдонинг тараққий этиши билан уларнинг сони ҳам ортиб борган. Масалан, 1830 йилда Бухоро шаҳрида 25 та, 1840 йилда 38 та, XIX асрнинг охири–XX аср бошларига келиб, уларнинг сони 60 тадан ошиб кетган [Ф.Б.Очилдиев: 25-30].

XIX асрнинг иккинчи ярмида Бухоро амирлиги Россия билан жадал суратларда савдо ишларини давом эттирди. Бухоролик савдогарлар Россиянинг Оренбург, Тройск, Петропавловск, Тюмен, Астрахан, Москва, Петербург, Қозон каби ўнлаб шаҳарларида эркин савдо алоқаларини олиб борган. Шунингдек, Ирбит, Нежегород, Макарьев ва бошқа савдо ярмаркаларида ҳам фаол қатнашиб келишган. Нежегород ярмаркаси Шарқ мамлакатлари ва Бухоро амирлигидан келтирилган савдо моллари учун асосий омборхона вазифасини ўтаган.

1850-1860 йилларда Бухородан Россияга чиқарилган баъзи савдо молларининг маҳаллий ва Россия бозорларида сотилган нархлари ҳамда улардаги фарқли жиҳатларини куйидаги жадвалдан кўришимиз мумкин. [Туркестанский сборник: 76].

Савдо моллари	Маҳаллий бозордаги нарх		Россия бозорларидаги нарх		фарқи	
	рубль	коп	рубль	коп	рубль	коп
Ип-газлама(пуди)	1	25	6	-	4	75
Пахта калаваси	7	50	12	-	4	50
Бўз (15 аршинлик)	-	48	-	60	-	12
Бухоро ипаги(пуди)	120	-	175	-	55	-
Тошкент ипаги	40	-	90	-	50	-
Тулки териси	-	25	100	-	20	-
Марина	2	50	4	50	1	25
Нил бўёғи	23	-	34	-	11	-
Ложувард	5	-	100	-	95	-
Дандана уруғи	-	75	4	57	3	82
Қуритилган мева	-	75	5	-	4	25
Қорачой (фунти)	-	30	1	43	1	13
Феруза (фунти)	25	-	100	-	75	-
Кунжут ёғи	3	-	8	-	5	-

(пуди)						
Мурч (пуди)	6	-	12	-	6	-

Ушбу жадвалда берилган маълумотларни ўрганиб таҳлил қиладиган бўлсак, бухоролик савдогарлар пахта, ипак ва ундан тайёрланган газламалар, феруза, нил бўйиғи каби савдо молларидан катта фойда олганликларига гувоҳ бўламиз. Лекин, Бухородан олиб кетилган маҳаллий ипак ва пахта маҳсулотлари рус манафактурасининг тараққий этиши ва бойишига хизмат қилган. Руслар улардан сифатли турли хил газламалар тайёрлаб Ўрта Осиё ва Бухоро амирлигига олиб келиб анча қиммат нархларда сотишган. Бухоро-Россия савдосида фаолият олиб борувчи бухоролик савдогар Бухоро амирилиги ва Ўрта Осиё хонликларида Россия маҳсулотларининг қайси тури эҳтиёж кучли бўлганлигини яхши ўрганиб, савдо маҳсулотларини олиб киришган. Бухорога асосан, пўлат, чўян, темир ва ундан тайёрланган буюмлар, олтин, кумуш, гариш, тери ва манафактурада ишлаб чиқарилган савдо молларини олиб киришган.

1850-1860 йилларда Россиядан Бухоро амирлигига олиб кирилган савдо молларининг амирлик ва Россия бозорларида сотилган нархи ҳамда улардаги фарқли жиҳатлари [Туркестанский сборник: 16].

Савдо моллари	Россиядаги нархи		Бухоро бозоридаги нархи		фарқи	
	<i>рубль</i>	<i>коп</i>	<i>рубль</i>	<i>коп</i>	<i>рубль</i>	<i>коп</i>
Мис пуди	8	-	17	-	9	-
Темир пуди	1	-	8	-	7	-
Чўян пуди	-	86	2	-	1	14
Пўлат пуди	2	50	24	-	21	50
Чит бир тўпи	5	64	8	-	2	36
Коленкор 12 аршин	1	50	6	-	4	50
Миткал 50 аршин	4	50	6	75	2	25
Канопдан тўқилган мато 50 аршин	4	-	6	-	2	-
Плис 50 аршин	6	8	8	-	2	-
Бархт (ип-газлама) аршин	-	26	-	50	-	24
Шойи газлама аршин	-	75	1	-	-	25
Мовут 22 аршин	19	70	27	-	7	30
Юфть 10 донаси	30	-	40	-	10	-
Шакар пуди	10	-	14	-	4	-

Шу нарсага эътибор бериш лозимки, Бухородан Россияга чиқарилган савдо молларининг асосий қисми кўл меҳнатининг самараси бўлган маҳсулотлардан иборат бўлган. Кўлда ишланган маҳаллий маҳсулотлар ўзининг арзонлиги ва Россия аҳолисининг манфаатларига тўла мос келганлиги учун ҳаридоргир ҳисобланган. Шунингдек, бухоролик савдогарлар ўз ишининг устаси бўлганлиги ҳам муҳим омил бўлиб хизмат қилган. Россиядан Бухоро бозорларига келтирилган рус маҳсулотларининг инглиз савдо молларига нисбатан нархи анча юқори бўлганлиги учун рус савдогарлари бу савдодан унча катта фойда кўришмаган.

1850-1870 йилларда олиб борилган Бухоро-Россия савдосидан рус савдогарлари кам фойда кўрган бўлсада, рус фуқоролари бундан катта манфаатдор эди. Шу ўринда П.Небольсин Россияга Бухоро ва бошқа хонликлар келтирган тайёр чопонлар сифатли ва арзон бўлганлигини тан олиб ип-газламадан тикилган чопонларнинг донаси Бухорода 7-10 танга, Оренбургда эса 1 рубль 43 коп дан 2 рублгача сотилганлигини ёзади [П.И.Небольсин: 24-25].

1868 йил 16 мартда чоп этилган “русский инвалид” газетасининг 102 сониди Бухоролик савдогарлар халол ва ишончли савдогарлар эканлиги қайд қилиниб, умуман бухоролик савдогарлар очик кўнгилли, ўз ишларига ўта эҳтиёкор, лекин савдо ишларида шариат қонунларига риоя қилиб иш тутувчи халол одамлардир. Россияда савдо билан шуғилланган ҳеч бир бухоролик савдогарнинг кимнидир алдаб кетганига бирор марта гувоҳ бўлмаган. Холбуки бу хол (бир-бирини алдаш) бизнинг савдогарларимиз ўртасида тез-тез учраб туради. Москва, Нижний ва Ирбитда бухоролик савдогарларга катта миқдорда молларнинг қарзга берилиши уларнинг савдодаги ҳалолликларининг исботи бўлиб, шу хусусиятлари билан улар рус савдогарлари ва рус ҳукуматининг олдида ҳам катта ҳурмат ва ишончга сазовордирлар [Туркестанский сборник: 153] - деб бухоролик савдогарларга юқори баҳо берилган.

Бухоро амирлигининг хориж мамалакатлари билан олиб борилган савдо алоқалари тарихига эътибор қаратадиган бўлсак, ажнабий ва маҳаллий савдо молларидан бож(солик) олиш мураккаб тартиб қоидага асосланганлигини кўриш мумкин. П.Небольсин Россиядан Бухорога келадиган савдо қарвони Бухоро шаҳридан 50-60 верст узоқликда жойлашган Назарбой гумбаз қарвон саройига келганлигини, қарвонбоши савдо қарвони қайси шаҳардан қилганлиги тўғрисида амирга мактуб йўллаб бу ерга закотчи юборишни сўраганини, закотчи келиб келтирилган молларга бож миқдорини белгилангандан сўнгра қарвонлар амирликнинг турли шаҳарларга йўл олганликларини баён қилган [Туркестанский сборник: 305-306]. 1864 йилда Бухородан Россияга 6.868.343 рубллик савдо моллари чиқарилган. 1865 йилда эса 3.454.319 рублга тушиб кетган [М.А.Терентьев: 60]. 1867 йилдан бошлаб Бухородан Россияга савдо молларини чиқариш олдинги даражасига чиқа бошлади. Масалан, Тошкентдан Россияга 868 минг рубллик, Хивадан 1 млн, Бухородан эса 6 млн 215 минг рубллик маҳсулотлар чиқарилган [Рожкова М.К: 64].

XIX асрнинг иккинчи ярмига келиб Бухоро амирлигида иқтисодий юксалиш юз бериши натижасида савдо-сотик ишлари ҳам тез сураатларда тараккий этган. Амирликда савдо-сотикнинг ривожланиши савдо марказларининг кенгайиши, қарвонсарой ва савдо иншоотларининг бунёд этилишига имкон яратди. Амирлик бозорларига хорижий маҳсулотларнинг кириб келиши савдо расталарида бир хил турдаги маҳсулотларнинг сотилишига барҳам берди. XIX асрнинг охирига келиб Бухоро бозорлари маҳаллий ва хориждан келтирилган маҳсулотлар билан тўлиб тошиб, ҳар бир шаҳар савдо марказига айланиб, бозорлар сотиладиган маҳсулот турига қараб ихтисослашган.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Очилдиев Ф.Б. XIX асрнинг иккинчи ярми–XX аср бошларида Бухоро амирлигида ижтимоий-иқтисодий муносабатлар. – Т. 2022. – Б.43.
2. Мейндорф Е.К. Путешествие из Оренбурга. – М. 1875. – С.101.
3. Хайдаров, З. (2024). XIX асрнинг иккинчи ярми–XX аср бошларида Бухоро амирлигининг Россия билан олиб борган савдо алоқалари тарихидан. *Общество и инновации*, 5(3/S), – Б. 278-284.
4. Бурнашев Т.С. Поездка Бурнашева и Поспелова в Ташкент в 1880 г. с при меганиями Я.Ханикова // Вестник РГО. Кн.І. Ч. І. Отд. VI. 1851.–С.73.
5. Мейендорф Е.К. Путешествие из Оренбурга в Бухару. М. 1875.–С.100.
6. Ханьков Н.В. Описание Бухорского ханства. Спб. 1843.–С.88.
7. Мейендорф Е.К. Путешествие из Оренбурга в Бухару. М. 1875.–С.100.
8. Вамбери А. Путешествие по Средней Азии. Спб.1865.–С.182.
9. Ochildiev, F. V. (2024). Trade relations of the bukhara empire with russia in the second half of the 18th century-the beginning of the 19th century. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 6(02), 25-30.
10. Туркестанский сборник. Том.375.–С.76.
11. Туркестанский сборник. Том 75.–С.16.
12. Небольсин П.И. Очерки торговли России со странами Средней Азии–Хивой, Бухарой и Кокандом (со стороны Оренбургской линии)// Записки Русского географического общества.–СПб, 1856. Т. 10.–С.24-25.
13. Туркестанский сборник. Том.7.–С.153.
14. Туркестанский сборник. Том.29.–С.305-306.
15. Терентьев М.А. Россия и анлия в борьбе за рынки. –М., 1867.–С.60.
16. Рожкова М.К. Экономические связи России со Средней Азией 40-60 гг. XIX в.–М., 1963.–С.64.
17. Khaydarov, Z. B. (2023). Trading centers of the Bukhara emirate in the second half of the 19th and early 20th centuries. *Oriental Journal of History, Politics and Law*, 3(04), 1-9.
18. Ochildiev, F. V. (2019). Trade relations between Bukhara-Russia in the second half of XVIII century - in the XIX century. *Theoretical & Applied Science*, (5), 484-487.
19. Fayzulla, O. (2020). The craftsmanship of the emirate of Bukhara at the second half of the XIX century-the beginning of the XX century. *The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research*,2(11), 33-38.
20. Khaydarov, Z. B. (2023). Trade relations of the emirate of Bukhara with Russia in the 60s-70s of the 19th century. *Oriental Journal of History, Politics and Law*, 3(06), 32-39.